

IMPROVING MATERIAL AND METHODOLOGICAL PROVISION FOR THE COMPREHENSIVE TEACHING OF FINE ARTS.

Togayev Keldiyor Khamidovich

Navoi State University, Uzbekistan.

Annotation: This article explores the issues related to improving the material-technical and methodological support necessary for the effective teaching of the fine arts subject. Fine arts play a vital role not only in developing students' aesthetic taste and creative thinking but also in educating them in the spirit of national and universal values. Therefore, it is crucial to provide this subject with modern technical tools, quality art materials, and interactive textbooks, as well as to implement advanced pedagogical methods. The article presents ongoing efforts in this direction, identifies existing problems, and offers practical recommendations for their solution. In addition, the importance of exhibitions, competitions, and innovative approaches is highlighted as a means of increasing students' interest in art and encouraging their creative activity.

Keywords: Fine arts, aesthetic taste, creative thinking, material and technical base, methodological support, innovative approach, interactive textbooks, pedagogical methods, student engagement, creative competence, art materials, exhibitions, competitions, national values, quality of education.

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тогаев Келдиёр Хамидович

Навоийский государственный университет, Узбекистан.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы совершенствования материально-технического и методического обеспечения, необходимого для эффективного преподавания учебного предмета изобразительное искусство.

Изобразительное искусство играет важную роль не только в развитии эстетического вкуса и творческого мышления учащихся, но и в их воспитании в духе национальных и общечеловеческих ценностей. В связи с этим одной из актуальных задач является обеспечение данного предмета современными техническими средствами, художественными материалами, интерактивными учебниками, а также внедрение передовых педагогических методов. В статье представлены проводимые в этом направлении работы, обозначены существующие проблемы и даны практические рекомендации по их решению. Кроме того, подчёркивается значение выставок, конкурсов и инновационных подходов как важного фактора повышения интереса учащихся к искусству и стимулирования их творческой активности.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, эстетический вкус, творческое мышление, материально-техническая база, методическое обеспечение, инновационный подход, интерактивные учебники, педагогические методы, активность учащихся, творческая компетентность, художественные материалы, выставки, конкурсы, национальные ценности, качество образования.

TASVIRIY SAN'AT FANINING MUKAMMAL O'QITILISHI UCHUN MODDIY VA METODIK TA'MINOTINI YAXSHILASH.

Tog'ayev Keldiyor Xamidovich

Navoiy davlat universiteti, O'zbekiston.

keldiyortogayev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at fanining samarali o'qitilishi uchun zarur bo'lgan moddiy-texnik va metodik ta'minotni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tasviriy san'at nafaqat o'quvchilarning estetik didi va ijodiy tafakkurini rivojlantirish, balki ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ham muhim o'rin tutadi. Shu boisdan, ushbu fanni zamonaviy talablarga javob beradigan texnik vositalar, san'at materiallari, interaktiv darsliklar

bilan ta'minlash va ilg'or pedagogik metodlarni joriy etish dolzarb masalalardan biridir. Maqolada shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek, o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy faoliyatini rag'batlantirish uchun ko'rgazmalar, tanlovlar va innovatsion yondashuvlar muhim omil sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, estetik did, ijodiy fikrlash, moddiy-texnik baza, metodik ta'minot, innovatsion yondashuv, interaktiv darsliklar, pedagogik metodlar, o'quvchilar faolligi, ijodiy kompetensiya, san'at materiallari, ko'rgazmalar, tanlovlar, milliy qadriyatlar, ta'lim sifati.

KIRISH

Tasviriy san'at – bu inson tafakkuri va qalbining ifodasi, dunyoni estetik idrok etish vositasi, jamiyatning madaniy va ma'naviy boyligining ajralmas qismidir. U bolalarning tasavvurini kengaytiradi, ularni atrof-muhitga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi, san'at asarlaridagi go'zallikni anglash va qadrlashga o'rgatadi. Shu bilan birga, tasviriy san'at orqali o'quvchilarning estetik didi shakllanadi, ijodiy tafakkuri va obrazli mushohada yuritish qobiliyatlari rivojlanadi. Bu fan o'ziga xos tarzda inson ongida nafislik, go'zallikka intilish, tarix va madaniyatni idrok etish, qadriyatlarni his qilish kabi jihatlarni uyg'otadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida tasviriy san'at fanining o'rni beqiyosdir. Chunki u nafaqat chizish, bo'yash, shakllarni yaratish bilan cheklanmaydi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, estetik did, ijodiy yondashuv, noan'anaviy fikrlar orqali muammolarga yechim topa olish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Shuningdek, bu fan orqali yosh avlodda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, o'zlikni anglash, madaniy merosimizga mehr va qiziqish uyg'onadi.

Biroq ushbu fanning samarali va mazmunli o'qitilishi ko'p jihatdan uning moddiy-texnik va metodik ta'minotiga bog'liqdir. O'quv xonalari zamonaviy texnika va jihozlar, sifatli san'at asbob-uskunalari, interaktiv vositalar bilan

ta'minlangan bo'lishi, dars jarayonlari esa zamonaviy pedagogik va metodik yondashuvlar asosida tashkil etilishi zarur. Faqat ana shunday sharoitdagina tasviriy san'at fani o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga to'liq erisha oladi, o'quvchining ichki dunyosini boyitib, uni har tomonlama barkamol shaxs etib voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

1. Moddiy ta'minotni yaxshilash

Tasviriy san'at fanini samarali va sifatli o'qitish, eng avvalo, uning moddiy-texnik bazasiga bog'liq. Dars jarayonlarining interaktiv, ijodiy va o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi uchun zamonaviy texnologiyalar hamda zarur san'at asbob-uskunalari bilan ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy texnik jihozlar: Ta'lim jarayoniga zamonaviy texnik vositalarni keng jalb etish orqali darslarning samaradorligini oshirish mumkin. Jumladan, interfaol doskalar, shaxsiy va sinf kompyuterlari, grafik planshetlar, yuqori sifatli proyektorlar, 3D printerlar kabi texnik jihozlar orqali o'quvchilarda raqamli texnologiyalar asosida tasviriy san'atga bo'lgan qiziqish va tushunchani shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Bu vositalar yordamida o'qituvchi darsni yanada jonli, tushunarli va ko'rgazmali tarzda tashkil qilishi mumkin.

San'at materiallari bilan to'liq ta'minlash: O'quvchilarning ijodiy faoliyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun kerakli barcha san'at materiallari bilan muntazam va sifatli ta'minlash zarur. Bunga turli xil bo'yoqlar (akvarel, guash, akril va boshqalar), tuvallar, qalamlar, mo'yqalamlar, rangli qog'ozlar, loy, gips, maket materiallari kabi vositalar kiradi. Ushbu materiallar orqali o'quvchilar turli uslub va texnikalarda ishlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ijodiy ishlar uchun ko'rgazma burchaklari tashkil etish: O'quvchilarning yaratuvchanligini e'tirof etish va namoyish etish maqsadida har bir sinfda yoki maktab doirasida maxsus ijodiy ko'rgazma burchaklari tashkil etilishi lozim. Bu burchaklarda o'quvchilarning dars davomida yaratgan san'at asarlari, rasmlari,

haykallari yoki maketlari muntazam ravishda joylashtirib borilishi, ularning ijodiy faoliyatiga nisbatan rag‘batni oshiradi. Shuningdek, bu orqali sinfdoshlar o‘rtasida sog‘lom raqobat va san‘atga bo‘lgan qiziqish kuchayadi.

2. Metodik ta‘minotni takomillashtirish.

Tasviriy san‘at fanining mukammal o‘qitilishi faqatgina moddiy-texnik baza bilan emas, balki puxta o‘ylangan, zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslangan metodik ta‘minot orqali ham amalga oshiriladi. Darsliklar mazmuni, o‘qituvchilarning kasbiy salohiyati, dars o‘tish uslublari va innovatsion metodlar bu yo‘nalishning asosiy tayanchlaridan hisoblanadi. Shu bois, metodik ta‘minotni doimiy takomillashtirib borish zarurati dolzarb masalalardan biridir.

O‘quv dasturlarini yangilash va zamonaviylashtirish: Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari asrida o‘quv dasturlari va darsliklar zamon talablariga mos ravishda yangilanishi lozim. Darsliklar nafaqat an‘anaviy bilimlarni, balki innovatsion, raqamli vositalar orqali amalga oshiriladigan metodlarni ham o‘z ichiga olishi kerak. Bu o‘quvchilarda tasviriy san‘atga bo‘lgan tushunchani kengaytirish, mavzularni zamonaviy kontekstda o‘rganish, estetik tafakkurni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, elektron darsliklar, video-mashg‘ulotlar, onlayn testlar, virtual galereyalar kabi raqamli resurslar yaratilib, ularni ta‘lim jarayoniga joriy etish zarur.

Pedagoglar uchun malaka oshirish kurslari va treninglar: Tasviriy san‘at fanini o‘qitayotgan pedagoglarning bilim va ko‘nikmalari doimo yangilanib borilishi kerak. Shu maqsadda o‘qituvchilar uchun zamonaviy san‘at texnologiyalari, didaktik yondashuvlar, interfaol metodlar, STEAM (science, technology, engineering, art, math) integratsiyasi asosida malaka oshirish kurslarini tizimli tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Treninglar orqali o‘qituvchilar o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashadi, yangi g‘oyalarni o‘zlashtiradi va dars jarayonini yanada samarali tashkil etish yo‘llarini o‘rganadilar.

Ijodiy mashg‘ulotlar, ustaxonalar va san‘at festivallari: O‘quvchilar uchun ilhom manbai bo‘ladigan ustoz-rassomlar, san‘atshunoslar ishtirokida ijodiy uchrashuvlar, amaliy mashg‘ulotlar va mahorat darslari tashkil etilishi metodik ta‘minotning muhim qismidir. Bunday tadbirlar orqali o‘quvchilar turli san‘at yo‘nalishlari bilan bevosita tanishadilar, o‘zlari qiziqqan uslub va texnikalarni amalda ko‘rish va o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bundan tashqari, maktab doirasida yoki hududiy darajada o‘tkaziladigan san‘at festivallari, ko‘rgazmalar va seminarlar orqali nafaqat o‘quvchilar, balki o‘qituvchilarning ham bilim va salohiyati oshiriladi.

3. Raqamli ta‘lim imkoniyatlaridan foydalanish.

Bugungi raqamli texnologiyalar asrida ta‘lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tasviriy san‘at fanida raqamli ta‘lim imkoniyatlaridan foydalanish nafaqat o‘quv jarayonini jonlantiradi, balki o‘quvchilarning san‘atga bo‘lgan qiziqishi va tushunchasini yanada chuqurlashtiradi. Shuningdek, raqamli resurslar orqali nafaqat darsni vizuallashtirish, balki o‘quvchining mustaqil izlanish, tahlil qilish, baholash va yaratuvchanlik salohiyatini rivojlantirish mumkin.

Onlayn platformalar va raqamli resurslar: Tasviriy san‘at yo‘nalishida turli onlayn platformalar va veb-resurslardan foydalanish dars jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish imkonini beradi. Masalan, san‘at bo‘yicha tayyorlangan video-darslar, mashhur rassomlarning ijodiga oid hujjatli filmlar, virtual galereyalar, muzeylar bo‘ylab 3D sayohatlar, interaktiv mashqlar o‘quvchilarga san‘at olamiga yaqinroq kirib borishga yordam beradi. Ushbu platformalar orqali o‘quvchilar darsdan tashqari vaqtlarida ham san‘at bilan mustaqil shug‘ullanish, o‘z bilimlarini chuqurlashtirish va ijodiy izlanishlar olib borish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Multimediali darsliklar va vizual platformalar: An'anaviy darsliklar bilan bir qatorda, raqamli vositalar asosida yaratilgan multimediali darsliklar, elektron qo'llanmalar va interaktiv platformalar o'quvchilarda mavzularni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bunday darsliklar tarkibida animatsiyalar, grafik vizualizatsiyalar, ovozli sharhlar, interaktiv testlar, jonli misollar bo'lishi orqali darslar nafaqat bilim beruvchi, balki qiziqarli va esda qolarli bo'lib qoladi. Shuningdek, ushbu multimediali resurslar dars vaqtida individual yondashuvni qo'llab-quvvatlash, o'quvchilar darajasiga mos mashg'ulotlar berish, ularning bilimni avtomatik baholash kabi imkoniyatlarni ham taqdim etadi.

Raqamli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'qituvchi o'z darslarini yanada kreativ tarzda tashkil eta oladi, o'quvchilar esa san'at olamining yangi yo'nalishlarini mustaqil o'rganish va unda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida, tasviriy san'at fanining zamonaviy ta'limdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

4.O'quvchilarning ijodiy faoliyatini rag'batlantirish

Tasviriy san'at fanining asosiy maqsadlaridan biri – o'quvchilarning ichki salohiyatini ochish, ularni mustaqil ijod qilishga undash va san'at orqali o'z fikrini, dunyoqarashini erkin ifoda eta oladigan shaxs sifatida shakllantirishdir. Shu boisdan, ularning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish o'qituvchining eng muhim vazifalaridan biridir. Buning uchun esa o'quvchilarni san'at olamiga jalb etuvchi turli ko'rinishdagi tashkiliy, tarbiyaviy va mahoratga asoslangan tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Tanlovlar, ko'rgazmalar va san'at festivallari: O'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ularning iste'dodini namoyon etish va rag'batlantirish maqsadida mahalliy, tuman, viloyat, respublika va hatto xalqaro miqyosdagi san'at tanlovlari, ijodiy bellashuvlar va ko'rgazmalarga jalb etish juda muhim. Bunday tadbirlar orqali o'quvchilar o'z ijodini keng auditoriyaga namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladilar, boshqa yosh rassomlarning ishlari bilan

tanishadilar va o‘zlarini baholay olishni o‘rganadilar. Shuningdek, bu turdagi tadbirlar o‘quvchilarda sog‘lom raqobat muhitini yaratadi, ularni yangi g‘oyalar va texnikalarni o‘rganishga undaydi. Ustozlar uchun esa o‘quvchilarning kuchli va ustuvor jihatlarini aniqlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Ijodiy portfoliolarini shakllantirish: Har bir o‘quvchining ijodiy rivojlanishini tizimli ravishda kuzatib borish va baholab borish maqsadida ularning shaxsiy portfoliolarini yuritish dolzarb hisoblanadi. Ushbu portfolioga o‘quvchining turli yillarda chizgan rasmlari, haykaltaroshlik ishlari, grafik yoki arxitektura chizmalarini jamlash orqali ularning san’atdagi o‘sinh dinamikasini ko‘rish mumkin. Bu nafaqat o‘quvchining individual yutuqlarini belgilab berish, balki ularning o‘z ustida ishlash motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Portfolio o‘quvchining ijodiy yo‘nalishdagi tarixini aks ettiruvchi shaxsiy arxiv bo‘lib, keyingi bosqichdagi tanlovlar, oliy o‘quv yurtlariga topshirish jarayonida ham muhim hujjat sifatida foydali bo‘ladi.

O‘quvchilarning ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash nafaqat ularning san’atga bo‘lgan mehrini oshiradi, balki ularni o‘ziga ishongan, tashabbuskor, mustaqil fikrlovchi, estetik qadriyatlarni anglagan barkamol shaxs sifatida tarbiyalaydi. Bu esa tasviriy san’at fanining asosiy tarbiyaviy vazifalaridan biridir.

XULOSA Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida ta’lim sohasiga qo‘yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Shu jihatdan qaralganda, tasviriy san’at fani ham zamon ruhiga mos, samarali va mazmunli tarzda o‘qitilishi zarur. Bu fan orqali o‘quvchilarda estetik did, ijodiy tafakkur, tasavvur, mushohada yuritish, go‘zallikni idrok etish va qadrlash kabi muhim insoniy fazilatlar shakllanadi. Tasviriy san’at – bu nafaqat chizish yoki bo‘yash san’ati, balki bu – his-tuyg‘ular, tafakkur, dunyoqarash va madaniyatni tarbiyalovchi kuchli vositadir.

Mazkur maqolada keltirilgan taklif va tavsiyalar asosida tasviriy san’at fanining mukammal o‘qitilishini ta’minlash uchun, avvalo, uning moddiy-texnik bazasini zamonaviy vositalar bilan to‘ldirish, san’at materiallarini yetarli miqdorda

va yuqori sifatda ta'minlash, o'quv xonalarini zamonaviy texnik jihozlar bilan boyitish lozim. Shu bilan birga, metodik ta'minotni takomillashtirish – ya'ni darsliklarni yangilash, o'qituvchilar malakasini muntazam oshirish, innovatsion yondashuvlarni o'quv jarayoniga joriy etish ham dolzarb vazifadir.

Raqamli ta'lim imkoniyatlaridan keng foydalanish, jumladan, onlayn resurslar, multimediali darsliklar, virtual san'at galereyalari va interaktiv platformalarning joriy etilishi o'quvchilarda san'atga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Bundan tashqari, ijodiy faoliyatni rag'batlantirish, ya'ni o'quvchilarning ishlarini ko'rgazmalarda namoyish etish, turli tanlovlarda ishtirok ettirish va shaxsiy portfoliolarini shakllantirish orqali ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at fanining mukammal o'qitilishi uchun moddiy-texnik va metodik ta'minotni kompleks, tizimli va innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish muhimdir. Bu esa yosh avlodning estetik didini shakllantirish, ularni ijodiy, tashabbuskor, go'zallikni qadrlaydigan va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shunday ta'lim orqali biz nafaqat san'atni o'rgatamiz, balki hayotni anglaydigan, san'atni sevadigan, ongli va tafakkurli avlodni voyaga yetkazamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tog'aeV Keldiyor Xamidovich , Rōzimurodova Sevinch G'ayratjon qizi , BOSHLANG'ICH SINF TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA BORLIQNI IDROK ETISH MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI VA «TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISH METODLARI» , TADQIQOTLAR: Vol. 27 No. 3 (2023): "TADQIQOTLAR jahon ilmiy-metodik jurnali | 27-son | 3-qism"

2. Tog'aeV Keldiyor Xamidovich , Normurodova Hilola Asadjon qizi , TASVIRIY SAN'AT VA UNING MOHIYATI, TUR VA JANRLARI SAN'ATNING TARBIYAVIY AHAMIYATINI TALABALARGA AMALIY TADBIQ ETISH. , TADQIQOTLAR: Vol. 27 No. 2 (2023): "TADQIQOTLAR

jahon ilmiy-metodik jurnali | 27-son | 2-qism"

3. Тоғаев, К. Х., & Рамозонова, Ф. Б. (2023). РАНГТАСВИРДА РАНГ МУНОСАБАТЛАРИ ХАМДА ИШЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. TADQIQOTLAR, 27(2), 85-89.

4. Sobirovna, A. R., & Khamidovich, T. K. (2023). THE ELECTROMAGNETIC EFFECT. XALQARO ANIQ FANLAR TAHLILI, 1(2), 47-50.

5. Тоғаев, К. Х. (2023). ТАСВИРИЙ САНЪАТДАГИ МАНЗАРА КОМПОЗИЦИЯСИ ЖАНРИГА ОИД АСАРЛАРИ ИНСОНДА ТАБИАТГА ВА ГУЗАЛЛИК ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Oriental Art and Culture, 4(3), 393-398.

6. Tog'ayev, K. X. (2022). TASVIRIY SAN'AT VA UNING MONIYATI, TUR VA JANRLARI. Innovative Development in Educational Activities, 1(6), 44-50.

7. Келдиёр Хамидович Тоғаев ТАСВИРИЙ САНЪАТДАГИ МАНЗАРА КОМПОЗИЦИЯСИ ЖАНРИГА ОИД АСАРЛАРИ ИНСОНДА ТАБИАТГА ВА ГУЗАЛЛИК ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ // Oriental Art and Culture. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-sanatdagi-manzara-kompozitsiyasi-zhanriga-oid-asarlari-insonda-tabiatga-va-guzallik-fazilatlarini-shakllantirish> (дата обращения:

8. Keldiyor Xamidovich Tog'ayev TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARINI TABIAT QO'YNIDA TASHKIL TISHNING AFZALLIKLARI JIHATDAN PUXTA BILIM OLISHIGA ERISHISH VA O'QUVCHILARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARIGA E'TIBOR QARATISH // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-mashg-ulotlarini-tabiat-qo-ynidatashkil-tishning-afzalliklari-jihatdan-puxta-bilim-olishiga-erishish-va-o>

(дата обращения: 22.09.2023).

9. Dilmurod Xolmamatovich Axmedov XORIJIY TAJRIBALARDAN TASVIRIY SAN'AT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOY PEDAGOGIK TARIXI VA ASOSLARI // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-tajribalardan-tasviriy-san-at-tizimini-takomillashtirishning-ijtimoiy-pedagogik-tarixi-va-asoslari>(дата обращения: 22.09.2023).

10. RESEARCH ARTICLE | FEBRUARY 24 2025 Organizing practical classes in computer graphics □ Ibrahim Gadoev □; Shavkat Jalolov; Keldiyor Togaev; Lobar Esanova; Samariddin Absobirov; Gulkhayo Ravshanova AIP Conf. Proc. 3268, 070027 (2025) <https://doi.org/10.1063/5.0258587> 11. – С. 234-237. 12. 11.Tog'ayev, K. X. (2022). TASVIRIY SAN'AT VA UNING MOHIYATI, TUR VA JANRLARI. Innovative Development in Educational Activities, 1(6), 44-50.

12. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.

13. Ulug'murodovich B. S. KOMPOZITSIYA MASHG 'ULOTLARINING XUSUSIYATLARI, MAZMUNI VA O 'ZIGA XOSLIGI //PEDAGOG. – 2024. – Т. 7. – №. 11. – С. 187-190.

14. Sa'diyev S. AKADEMIK QALAM TASVIR MASHG 'ULOTLARIDA, TALABALARNING IJODIY QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

15. Jalolov S. C., Egamberdiyeva C. A. TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARINI KASBIY TAYYORLASH METODIKASI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 57-1.

16. Niyazovish G. I. WAYS OF USE OF MODERN INNOVATIVE

TECHNOLOGIES IN FINE ARTS CLASSES AND THROUGH THE IMPROVEMENT OF IDEAS OF NATIONAL INDEPENDENCE TO STUDENTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 9. – №. 12. – C. 234-237.

17. Kulmurotov, N. R., Rustamov, A. M., & Mamadiyarov, A. J. (2020). VARIOUS ISSUES IN THE FIELD OF SETTING NONSTATIONARY DYNAMIC PROBLEMS AND ANALYZING THE WAVE STRESS STATE OF DEFORMABLE MEDIA. Theoretical & Applied Science, (9), 365-369.

18. Axmedov D., Kuchkorova E. OLIY PEDAGOGIK TA'LIM TIZIMIDA QALAM TASVIR FANINI O 'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.

19. Xamidova G. X. et al. PROEKSION CHIZMACHILIK FANINI GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA O'QITISHNING MAZMUNI, SHAKLI, METOD VA VOSITALARI //Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 6. – C. 321-327.

20. Mardonovna M. G. et al. BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARIDA IJTIMOYIY-MADANIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA ALISHER NAVOIY IJODIDAGI SAN'AT ASARLARINING O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 6. – C. 203-209.

21. Bobomurodova S. A. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INNOVATSION-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH MODELINI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – C. 73-82.

22. Vosiyeva A. T. X., Amonova Z. U. TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O 'QITUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 340-343.

23. Choriyev S. et al. AKADEMIK RASM CHIZISHNING O 'ZIGA XOS

QONUN VA QOIDALARINI O‘RGANISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.

24. Aslanov F. TASVIRIY SAN‘ATNING OZIGA XOS TUR VA JANRLARI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.

26. Nurmuradovich E. A. Description methods of academic pencil academic pencil features and scientific basis //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 2. – С. 199-203.

27. Эсанова, Л. К. (2022). Деятельность в интересах подростков на уроках изобразительного искусства. Science and Education, 3(1), 1043-1047.

28. Rajabova Nilufar Shuhratovna RANGTASVIR ASARLARINI YARATISH JARAYONIDA KOMPOZITSIYANING O‘RNI VA AHAMIYATI"IJODKOR O‘QITUVCHI" RESPUBLIKA ILMIY -USLUBIY JURNALI. -32-35, 2024-yil.

INTERNET SAYTLARI:

1. www.tdpu.uz

2. www.pedagog.uz

3.www.Ziyonet.uz